

MODERNIZATSIYA QILINGAN IKKI QAVATLI ASALARI UYASINING AFZALLIKLARI

¹Orifjonov Jasur Rustamovich, ²Sharofiddinova Gulira’no Hasanboy qizi, ³Abdurahimov Abdulaziz Abdujalil o‘g‘li, ⁴Muhammadjonov Barkamoljon Barhayotjon o‘g‘li

¹TDAU doktoranti, ^{2,3,4}TDAU magistrantlari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905067>

Annotatsiya. Maqolada modernizatsiya qilingan ikki qavatli asalari uyasining afzalliklari, uyada asalarilarni bahorgi parvarish, ikkinchi qavatni o‘rnatish, ikkinchi qavatda uyaning ichki hajmini kengaytirish, asalari oilasidan foydalanish haqida ma’lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlari: asalarilar, uya, qavat, gulchang, hosildorlik, rivojlanish, sharbat, mahsuldorlik, afzalliklari, asal.

Аннотация. В статье приведены сведения о преимуществах модернизированного двухъярусного улья, весеннем уходе за пчелами в улье, установке второго корпуса, расширении внутреннего объема улья на втором корпусе, использовании пчелиной семьи.

Ключевые слова: пчелы, улей, корпус, пыльца, урожайность, развитие, нектар, продуктивность, полезность, мед.

Abstract. The article provides information about the advantages of a modernized two-tier hive, spring care of bees in the hive, installation of a second building, expansion of the internal volume of the hive on the second building, and the use of a bee colony.

Key words: bees, hive, body, pollen, productivity, development, nectar, productivity, usefulness, honey.

KIRISH

Asalarichilik fani va ilg‘or asalarichilarning tajribasi shuni ko‘rsatdiki, magazin qurilmasi bilan jihozlangan 10 ramkali oddiy uyada ona asalari o‘zining tuxum ishlab chiqarishini to‘liq namoyish eta olmaydi. Bu uya tor bo‘lib, asalarilar uyaning kamida ikkita joyida doimiy ravishda qo‘shimcha mum pardalar quradilar. Tuxum yetishtirishda cheklangan oilalar, shuning uchun nasl etishtirishda, kuchsiz bo‘ladi, kamroq asal yig‘adi va kamroq mum ishlab chiqaradi. Natijada 10 ta ramkali uyalardagi asalari oilalari o‘zining iqtisodiy foydali xususiyatlarini to‘liq namoyon eta olmaydi va bu asalari zotini yomonlashtiradi va qimmatli iqtisodiy sifatlarini pasaytiradi [1, 2, 3].

Oilalar mahsuldorligini oshirish va ularning iqtisodiy foydali xususiyatlarini tizimli ravishda yaxshilash maqsadida ikki qavatli uyalar yasash va ikki qavatli uyalarda asalari oilasini parvarish qilishga o‘tish tavsiya etiladi. Tajribalar shuni ko‘rsatdiki, bu usul nasl yetishtirishni 20-25 foizga, asalari oilalarida asal ishlab chiqarishni 30-35 foizga oshiradi. Ikki qavatli uyalardan foydalanilgan asalarichilikda har-bir oiladan o‘rtacha 30 kg yalpi asal olingan, bir qavatli oddiy asalari uyasi bilan esa atigi 15,2 kg [4, 5, 6].

Ikki qavatli asalari uyasi iyun oyining boshida sezilarli darajada sovuq bo‘lmagan joylarda ishlatilishi mumkin. Uni faqat shimoliy kengliklarda va yozning boshida haroratning keskin o‘zgarishi bo‘lgan joylarda qo‘llash mumkin emas [7].

Bahorgi parvarish. Erta bahordan boshlab oilalarning jadal rivojlanishini ta’minlash choralari ko‘rildi. Ramkalar to‘liq asalarilar bilan qoplanmaguncha uyalar qisqartiriladi, oilalar

6-8 kg asal beradi va yaxshi sifatli sush ramkalar tanlanadi. Uyalar yon tomondan yostiq yoki bo‘yra bilan yaxshi izolyatsiyalanadi, ustiga tushak va korpacha bilan izolyatsion yostiq qo‘yiladi [8, 9, 10].

Oila rivojlanib borar ekan, uya birinchi navbatda yaxshi qurilgan ochiq jigarrang sush ramka bilan kengaytiriladi. Uni uyaga joylashtirishdan oldin, asal qoliplarini iliq suv bilan namlash yoki ularni asal bilan engil to‘ldirish foydalidir. Issiqlikning boshlanishi bilan sushi ramka bilan bir qatorda, sun‘iy mumkatakli bitta ramka nasl bilan oxirgi ramkaga yaqin joylashtiriladi [11, 12].

Iyun oyining birinchi kunlarida uyaning o‘rta qismida asalarilar uyani to‘liq egallashlari va 8-9 ta nasl ramkalariga ega bo‘lishlari kerak. Barqaror iliq ob-havo sharoitida bunday oilalarga ikkinchi binolar o‘rnatiladi [13].

II. TADQIQOT O‘TKAZISH USLUBI VA MANBAI.

Tadqiqotlar “O‘zbekistonda Koreya Respublikasi bilan hamkorlikda Smart-AI: Aqlli asalari oilasi tizim texnologiyasini qo‘llash hamda asalarichilik resurslarini rivojlantirish va takomillashtirish” mavzusidagi halqaro loyiha doirasida amalga oshirildi.

Ikkinchi qavatni o‘rnatish. Uyaning har ikki yon tomonida joylashgan ikkita mahkamlangan maxsus ilmoqlar birinchi navbatda pastki qavatdagi uyaga yaxshilab o‘rnatiladi va oilaning ustidagi tom qismi ikkinchi qavatning tepasiga joylashtiriladi. Keyin birinchi qavatdagi uyadan ikkinchi qavatga asalarilar bilan 3 ta ramka ko‘chiriladi, ularning ikkitasi yopiq naslga ega bo‘lishi kerak va bittasi turli yoshdagi nasllarga ega bo‘lishi kerak [14, 15].

Pastki qavatdagi qolgan ramkalar uyaning janubiy tomoniga (yangi ramkalar qo‘shmasdan) o‘tkaziladi, qo‘shimcha to‘siq taxta o‘rnatiladi va bo‘sh joy izolyatsion material bilan to‘ldiriladi. Uchta ramkada bo‘lgan naslli romlar birinchi qavatga joylashtiriladi; shu bilan birga, janub tomonda ular asal bilan yaxshi sushli ramkasini qo‘yiladi, uning orqasida - uchta naslli ramkasi, sun‘iy mumkatakli ramka va nihoyat, quruq oziq-ovqat va oz miqdorda asal va perga bo‘lgan ramka, jami 6 kvadratdan ko‘p bo‘lmagan ramka joylashtiriladi. Ushbu ramkalarining barchasi janubiy devorga o‘rnatiladi.

Uyaning birinchi qavatida yuqoriga qaraganda ko‘proq ramkalar bo‘ladi. Shuning uchun yuqori qavatdan tashqariga chiqadigan ramkalar orasiga turli to‘siq o‘rnatiladi.

Sushi ramkalari bilan to‘ldirilgan ikkinchi qavatda nasl bo‘lgan ramkalarni joylashtirish yoki unga faqat bitta naslli ramkani ko‘tarish tavsiya etilmaydi. Ikkala holatda ham ikkinchi qavatda oddiy uyalar paydo bo‘lmaydi va ona asalari uzoq vaqt davomida unga ko‘chib o‘tmaydi [16].

Bu shaklda ikki qavatli uya 5-8 kunga qoldiriladi. Bu vaqt ichida uyaning ikkinchi qavati asalarilar bilan to‘ldiriladi, ona asalari unga ko‘chib o‘tadi va sushi ramkalarida va nasldan ozod qilingan mumkatalarda tuxum qo‘yadi.

Ikkinchi qavatda uyaning ichki hajmini kengaytirish. Asalarilar ikkinchi qavatga mumkatalar qurib, ramkalarining ko‘p qismini nasl egallagandan so‘ng, asta-sekin quruq materialdan yasalgan ramkalar, agar asal bo‘lsa, mumkatak tortilgan ramkalar joylashtiriladi [1].

Asalarilar ikkinchi qavatda (pastki qavatdagi kabi) 8-9 ramkani egallab, ularning 6-7 ramkasi nasl bilan to‘ldirilgandan so‘ng, pastki qavatga 2-3 ta ochiq urug‘li ramka tushiriladi va u yerga yana 1 ta sush ramka qo‘shiladi, pastki qavat to‘liq to‘ldiradi.

Keyingi ishlar ikkinchi qavatda uyani bosqichma-bosqich kengaytirishga qisqartiriladi. Asosiy asal yig‘ish boshlanishiga qadar yuqori va pastki binolardagi uyalar 20-24 ramkaga ega bo‘lishi kerak [1].

III. TADQIQOT NATIJALARI.

Asalari oilasidan foydalanish. Asosiy asal yig'ish mavsumi boshlanishidan oldin, asalarilar keladigan sharbatni saqlash uchun etarli joyga ega bo'lishiga e'tibor beriladi. Asosiy asal yig'ish paytida kunlik asal yig'ish 3-4 kg dan oshmaydigan hududlarda quyidagicha davom etiriladi.

Asosiy asal yig'ish mavsumidan oldin, ona asalarilarning tuxum quyishini jadallashtirish va yosh nasl bilan ramkalarining bir qismini ikkinch qavatdan pastki qavatga ko'chiriladi va buning o'rniga yopiq nasl bilan tuldirilgan ochiq jigarrang mumkatakli ramkalar uyaning ikkinchi qavatiga ko'tariladi. Bu qishlash uchun eng yaxshi ramkalarni tayyorlash uchun amalga oshiriladi, chunki asosiy asal yig'ish mavsumi boshlanishi bilan asalarilar avval uyaning ikkinchi qavatidagi ramkalarni asal bilan to'ldiradilar. Erta yig'ib olingan asal asalarilarning qishki saqlanishi uchun sifat jihatidan eng qimmatlidir. Shu bilan birga, ular kichik oila hosil qilish uchun ramkaga ko'ra tanlashadi, nasl quya boshlaydi.

Asalni olishdan oldin, pergali ramkalarni tananing pastki qavatdan yuqori qavatga o'tkaziladi va yuqori qavatdan urug'li va ochiq naslli ramkalarni tushirish foydalidir. Shu tarzda, asalarilarni qishlash uchun pergani o'z ichiga olgan asal ramkalarini tayyorlashingiz mumkin. Kuniga sharbat yetkazib berish 3-4 kg dan ortiq bo'lgan joylarda asal saqlash uchun kuchli oilalarning ikkinchi qavatlariga qurib qo'yilgan bo'sh mumkatakli ramkalar bilan uchinchi qavatni joylashtirish mumkin.

Kichik miqdordagi asal bilan (kuniga 1-2 kg) asalni qishlash yoki asal olish moslamasiga qo'yish uchun asta-sekin olish kerak. Bir vaqtning o'zida siz 6 ta asal ramkasini tanlashingiz kerak va buning evaziga uyaning chetlari bo'ylab 6 ta sushli ramkasini joylashtiring. Shunda asalarilar bo'sh mumkatakli ramkalar bilan yangi sarbat qo'yish imkoniyatiga ega bo'ladi va avval qo'shilgan sharbat qolgan mumkatakli ramkalarida pishadi.

Keyinchalik uyaning o'rtasida ilgari qoldirilgan 6 ta asali bor ramkasi tanlanadi, qolgan 4 ta ramka uyaning o'rtasiga ko'chiriladi va asaldan bo'shagan ramkalar yana chetiga joylashtiriladi.

Yashiklarni asal bilan to'ldirishda har bir asalari oilasi uchun 4-5 dona miqdorida to'la, yaxshi muhrlangan asal ramkalari tanlanadi va qish uchun uyalar yig'ilgunga qadar quruq joyda saqlanadi; Tanlangan mumkatakchalar o'rniga bo'sh mumkatakli ramkalar qo'yiladi.

Qish mavsumi uchun oiladan kerakli miqdordagi asalli ramkalari olingandan keyin uyaning ikkinchi qavatidan birinchi qavatga ramkalar tushirilishi kerak.

Asal yig'ish oxirida oilalar tekshiriladi; naslsiz va asal to'planmagan ortiqcha ramkalar olib tashlanadi va qishda oziq-ovqat zahiralari uchun oldindan tayyorlangan asalli ramkalardan foydalangan holda oila bitta pastki qavatga yig'iladi.

Ushbu usulning kamchiligi pastki qavatning ramkalarini perga bilan ortiqcha to'ldirish deb hisoblash mumkin, ammo bu faqat zaif asal bilan, ona asalari uzoq vaqt davomida yuqori qavatda tuxum qo'yganda sodir bo'ladi. Yaxshi asal yig'ish bilan ona asalari erta birinchi qavatga tushadi va bu yerda naslning rivojlanishi asalarilar bilan haddan tashqari ta'minlanishi bilan cheklanadi.

Ko'pgina asalarichilar ikkinchi qavatni o'rnatishda uya sezilarli darajada sovib ketishidan qo'rqishadi. Ammo bu faqat ikkinchi qavat zaif oilalarga joylashtirilsa yoki bir vaqtning o'zida ko'plab ramkalar berilsa, zarar keltiradi.

1-rasm. Har bir qavatiga 10 ta ramka ketadigan moderenizatsiya qilingan ikki qavatli asalari uyalar.

Modernizatsiya qilingan ikki qavatli asalari uyasining afzalliklari.

Ushbu uyada 3-xil ramka ishlatish mumkin. Ular:

- A) Mumparda tortilgan.
- B) Mumkataklar sun'iy yasalgan

V) Maxsus ramkalar orqali uya va romlarni isitish imkoniyati mavjud. Unga 12 Voltli tok ulanib spiral orqali qo'shimcha issiqlik beriladi. Elektron datchiklar orqali issiqlik nazorot qilinadi.

Uyaning ichidagi mumkataklar sun'iy yasalganligi sababli, asal hosildorligi oddiy tabiiy mumkatakli uyaga nisbatan 10-20 kilogrammga ortiq bo'ladi. Chunki asalarilar 1 ta ramkaga mumkatak to'qish uchun 1 kilogramm mum sarflaydi, 1 kilogramm mumkatak hosil qilish uchun ishchi asalarilar 4 kilogrammgacha asal iste'mol qiladi. Bitta uyada 10 ta ramka bo'lsa, 40 kilogramm asalni ishchi asalarilar ozuqa uchun ishlatadi.

Ikkinchi qavatlarini o'z vaqtida joylashtirish bilan asalarilarning ish energiyasi yaxshiroq saqlanadi va ular kamroq kuch hosil qiladi. Ikki qavatli oilalarning kuch hosil bo'lishining kamayishi yosh enaga asalarilarning yanada jadal ishlashi va asalarilarning ramkalarda bir xil taqsimlanishi bilan izohlanadi. Natijada ishsiz asalarilar ortiqcha bo'lmaydi.

Issiq havoda ikki qavatli uyada yaxshi harorat hosil bo'ladi. Ikkinchi qavatlarini birinchi qavatda oilalari bo'lgan uyalar ustiga qo'yish ko'p hollarda kuch hosil qilishning oldini olmaydi. Asal yig'ishdan oldin ikkinchi qavatni joylashtirish asalarilarning to'planishiga to'sqinlik qilmaydi.

Ikki qavatli asalarichilikning muhim xususiyati - yuqori qavatning uya ramkalarida asalning konsentratsiyasi. Asalarilar birinchi navbatda ikkinchi qavatlarda ramkalarni to'ldiradilar, asta-sekin naslni almashtiradilar. Bir qavatli uyada asalarilar deyarli barcha ramkalarda zaif asal to'playdi. Ikki qavatli uyalarda bu asal naslning tepasida joylashgan ikkinchi qavatning o'rta ramkalarida to'plangan.

Ikkinchi qavat ichida asalning konsentratsiyasi tufayli yuqori sifatli asal bilan qish uchun uyalarni yig'ish ancha oson.

Asalarilar ikki qavatli uyada saqlansa, oilalar qishga 12 yoki 16 ramkali uyada bo'lgandan ko'ra kuchliroq kirib boradilar, chunki asosiy asal yig'ish davrida ona asalari tuxum qo'yish uchun ko'proq joy egallaydi.

**Janubiy Koreyadan olib kelingan modernizatsiya qilingan
 asalari uyasining tavsifi.**

№	Janubiy Koreyadan keltirilgan asalari uylarining tarifi	Janubiy Koreyadan keltirilgan asalari uylarining afzalliklari
1	Asalari uyasi yengil penoplast materialdan tayyorlangan bo‘lib, o‘zidan issiq hamda sovuq haroratni o‘tkazmaydi. -10°C sovuqlikgacha asalarilar uchun qo‘shimcha issiqlik talab qilinmaydi. Uyaning og‘irligi 3 kg ni tashkil etadi.	Penopalst materiali issiq va sovuqqa chidamli bo‘lganligi uchun asalari mahsuldorligiga ta’sir yuqori bo‘lib, yangilangan uyada qo‘shimcha 10-12 kg asal olish imkoniyati mavjud.
2	Yangilangan asalari uyasini 10-15 yil ishlatish mumkin	Har qanday tabiiy iqlim sharoiti ta’sir qilmaydi.
3	1 ta uyaning narxi 1 mln so‘mni tashkil etadi.	Yangilangan uyada turli xil hashorot va kasalliklar bo‘lmaydi.
4.	Yangilangan uyada asalarilar uchun ozuqani avtomatik tarqatish imkoniyati mavjud. Maxsus idishlarga kichik trubalar orqali suyuq ozuqa beriladi	Yangilangan uyada smart datchiklar ishlaydi. Bu esa asalarilarni onlayn doimiy ko‘zatish imkoniyatini beradi.
5.	Yangi uyaning ichidagi romlari hamda uning sun‘iy mumkataklarni yuvilib, dizinfeksiyalanib, uni qayta foydalaniladi. Yangilangan asalari yashigining mumkataklarini foydalanish muddati 5-10 yil hisoblanadi.	Ramkalarini dizinfeksiya qilsa ham bo‘ladi. Asalarining kasallinishi oldi olinadi hamda ularning mahsuldorligi ortadi.
6	Uyaning ichidagi mumkataklar sun‘iy yasalganligi sababli, asal hosildorligi oddiy tabiiy mumkatakli uyaga nisbatan 10-20 kilogrammga ortiq bo‘ladi.	Asalarilarni mumkataklar yasash uchun sarflagan vaqtda qo‘shimcha 10 kg asal tayyorlasa, shunda o‘rtacha 1 kg asal 100 000 so‘mni tashkil etsa, har bir uyadan 1 mln so‘m samaraga erishish mumkin bo‘ladi.

XULOSA

Ikki qavatli uyalarda ona asalari tomonidan jadal tuxum qo‘yish uchun uyaning maydoni keng bo‘lish imkonini beradi va asal yig‘ish uchun asalarilarning o‘shini ta‘minlaydi. Ona asalari asosan ikkinchi qavatda tuxum qo‘yadi, lekin vaqti-vaqti bilan u birinchi qavatga tushadi. Yaxshi nasl bilan ona asalari pastki qavatda qoladi va yuqoriga ko‘tarilmaydi, chunki asalarilar yuqori qavatning mumkataklarini asal bilan to‘ldiradilar. Asal hosildorligi bir qavatli uyaga nisbatan 10-20 kilogrammga ortiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kaxramanov B.A., Safarova F.E., Isamuxamedov S.Sh., Donaev X.A., Ergashev X.B. “Asalarichilik asoslari” O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2021. B 78-97.
2. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Kuldasheva F.H., Doniyrov S.T., Rakhimjanova N.Z. Breeding indicators of Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathy (*Apis*

- mellifera carpatica) honey bees //E3S Web of Conferences 244, 02008 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - P. 1-8.
3. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh, Safarova F.E., Donaev Kh.A., Mamadov F.Q. “Morphological features of the Carniolan (*Apis mellifera carnica* Pollm) and Carpathian (*Apis mellifera carpatica*) breeds of honey bees”// E3S Web of Conferences 284, 03018 (2021) TPACEE-2021. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128403018> - R. 1-7.
 4. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Orifjonov.J.R., Raimdjanova N.Z. “Continuous and terms of work performed in artifical mother bees” Prospects for the introduction of innovative tehnologies in the development of agriculture. 2021.
 5. Kakhramanov B.A., Isamukhamedov S.Sh., Donayev Kh.A. “Effective methods of bee pest control” E3S Web of Conferences 381, 01012 (2023) AQUACULTURE 2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101012>. P. 1-8.
 6. Kaxramanov B.A., Amirov A.I., Bosimova M.I. “Chemical Composition of Beekeeping Products, Use in Medicine and Importance in National Economy” Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. ISSN NO: 2771-8840 <https://zienjournals.com> Date of Publication: 17-04-2023.
 7. Kakhramanov B.A., Akmalkhanov T.Sh., Soatov U.R. “Influence of bee family care on honey productivity in hives of different constructions” E3S Web of Conferences 381, 01009 (2023) AQUACULTURE-2022. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338101009> - P. 1-6.
 8. Kaxramanov B.A., Orifjonov J.R. “Oziqlantirish usullarini asalari oilasi mahsuldorligini oshirishdagi ahamiyati” J. “O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi” Toshkent-2022 №6/2. maxsus son. b.-78-80. Nurmatovbaxtiyor868@gmail.com.
 9. Orifjonov J.R., Kakhramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Raximjanova N.Z., Chuleui Jung “The effects of hives structure on the establishment and productivity of carpathian honey bee (*apis mellifera carpatia*) in Uzbekistan”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023.<https://www.andong.ak.kr>, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 27-34.
 10. Minheyeok Kwon, Kakhramanov B.A., Chuleui Jung, Eui-Joon Kil. “Investigation of honey bee viruses in Uzbekistan using high throughput sequencing”. The 39 th Congress and international Symposium of Apicultural Society of Korea. Andong-2023. <https://www.andong.ak.kr>, www.genolution.co.kr, RNAI:agroRNA@genolution 1.com, Sales@genolution 1.com - P. 67-70.
 11. Kaxramanov B.A. “Morfometricheskie osobennosti pchel Krainskoy i Karpatskoy porod v Uzbekistane” J. Pchelovodstvo №6, 2023 god, 62-64 str beejournal@gmail.com
 12. Kaxramanov B.A., Isamuxamedov S.Sh., Orifjonov J.R., Raximjonova N.Z. “Kraina (*Apis mellifera carnica* Pollm) va Karpat (*Apis mellifera carpatica*) asalari zotlaridan suniy usulda ona asalari yetishtirish ko‘rsatkichlari”. “Chorvachilik va naslchilik ishi”. Toshkent-2021 y.№6. b.-45-48. chorvador@list.ru.
 13. Kaxramanov B.A., Dosmuxamedova M.X., Bosimova M.I., “Asalari mumi va uning xususiyatlari” qishloq xo‘jaligi va veterinariya fanlarining dolzarb masalalari № 1 (1)-2024.30-38 b. scienceproblems.uz@gmail.com
 14. Kaxramanov B.A., Erdanova G.M., Bosimova M.I., “Asalari suti va uning xususiyatlari” International scientific journal science and innovation special issue: “transformation of education: the role of women in the development of science”, february 16, 2024.